

QISAS UL-ANBIYOLARNING O'ZBEK ADABIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Mamatova Sadbara Qo'ldoshevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Jurnalistika fakulteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" Alisher Navoiyning "Tarixi Anbiyo va hukamo" asarlarining o'zbek tasavvuf adabiyotida tutgan o'rni, ma'naviy barkamol shaxslarni kamol toptirishdagi ahamiyati hamda tasavvuf ta'limotining falsafiy g'oyalari haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Qisasi Rabg'uziy, g'azal, fard, hikoya, Payg'ambarlar. Nuh, janr, qissa, Tarixi Anbiyo va hukamo

Bizga ma'lumki, buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bizgacha yetib kelgan bebaho meroslarimiz orasida Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" asari mumtoz adabiyotimiz tarixida ham yuksak o'rin tutadi.

Nosiriddin Burxoniddin Rabg'uziy 710-yilning Hut oyida, milodiy hisob bilan (1310-yil 21-fevral, 21-mart) oylarida yozib tugatgan "Qisasi Rabg'uziy" asari an'anaviy hamd bilan boshlanib, undan so'ng kitob yozilishi sababi va muallifning o'zi haqida xabar beruvchi ma'lumotlar keltiriladi.

"Qisasi Rabg'uziy" asari 72 qissadan iborat bo'lib undan tashqari g'azal, fard, hikoya kabi janrlarning dastlabgi namunalarini mana shu adabiy manbada uchratishimiz mumkin. Asarning ilk qismlari Yer, suv, borliq, tabiat va mavjudotlarning yaratilishi haqida so'z borsa, ularning yaratuvchisi yagona ekanligi faqatgina unga ishonish kerakligi ta'kidlab o'tiladi. Shundan so'ng anbiyolar tarixiga murojaat qilinadi. Bu Alisher Navoiy "Tarixi Anbiyo va hukamo" asarini yaratilishiga manba bo'lgan. Asosan payg'ambarlar asarini hikoya qiluvchi bu asarning o'ziga xos tarixi mavjud. Musulmon Sharqida payg'ambarlar tarixiga oid "Qisas ul-anbiyo" (Payg'ambarlar qissasi) nomi bilan bog'liq ko'plab asarlar yaratilgan. Lekin asarda yozilishicha, ularning ba'zisi to'g'ri haqiqiy, ba'zisi esa nomustaqim deyilgan. Shuning uchun ham To'qbo'g'a (Qoraxoniy hukumdorlaridan) adibdan o'qimoqqa kerakli, o'rganmoqqa yarog'lik anbiyolar qissalaridan iborat asar yozib berishini so'raydi. Rabg'uziy bu vazifani ulkan salohiyat va tajriba bilan uddalaydi. Asarda Qur'oni karimdagi ba'zi lavhalar, islomga oid boshqa kitoblardan misollar keltirgan holda yozilgan.

Asarda keltirilgan Nuh, Yusuf, Yoqub, Dovud, Sulaymon kabi qahramonlarning ibratli, hikmatli so'zlari katta tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Har bir qissa tarkibida dolzarb bo'lgan axloqiy-ma'rifiy, xarakterdagi hikoyalar keltiriladi.

Alisher Navoiyning "Tarixi Anbiyo va hukamo" asarida "Olam ahli aksari Nuh naslidindur. Bu jihatdin ani ikinci Odam debdurlar. Va aning to'rt o'g'li bor erdi: Yofas va Som va Hom va Kan'on. Va bu Qan'on kofir erdikim, Nuh a. s.ga imon

kelturmadi va to'fonda halok bo'ldikim, «innahu laysa min ahlika» aning sha'nida nozil bo'ldi. Rivoyat budurkim, Nuh a. s. kemadin chiqqondin so'ng, ul sekson kishi andoq halok bo'ldilarkim, alar naslidin kishi qolmadi" deyiladi.

Alisher Navoiy ham Xudo tomonidan el orasiga yuborilgan islomiy farzandlarni el orasiga yaxshiliklarni tarqatuvchi deb baholaydi. Shuningdek haq yo'liga intilgan odam o'z maqsadiga yetishish uchun har qanday qiyinchiliklarni yengib o'z maqsadini amalga oshiradi.

Gar Matushlax va gar Malik o'lsun var Nuh,

Ichmak kerak albatta fano jomidin sabuh.

Ushbu baytda Nuh a.s. zamonida insonlar budga sig'inishar payg'ambarlikdan xabar kelgandan so'ng to'qqiz yuz ellik yil insonlarni o'z diniga chorladi lekin unga ishonishmadi, o'z maqsadidan qaytmay kurashishda davom etti.

Asarda keltirilgan qiziqarli qissalardan biri Nuh payg'ambar to'g'risidagi hikoyatdir. Hikoyatda arining g'o'ng'illashiga oid naql keltirilgan, kemani sichqon teshib qo'yadi; Nuh aytdi: "Kim bu teshikni berkitsa, ne tilagi bo'lsa bergaymen" tedi. Yilon aydi: "Man bularni berkitayin, suv kirmasin. Kirgan suvlarni chiqarsunlar". Yana yilon aydi: "Manga ne bergaysan? Nuh aydi: "Ne tilaysen?" Yilon aydi: "Qayu et totlig' bo'lsa, ani bergil" Nuh qabul qildi. Yilon suvga kirib teshikni bekitdi. Nuh singakni izti. "Borgil yer yuzindagi etlarni totg'il, yilonga beraling" tedi. Singak ketdi. Singak kech qolganga qarlug'ochni yubordi, qarlug'och kelib singakdan so'radi "etlarni totdingmi?" Singak aydi: "Qamug' etlardan odamiy eti totlug' turur" Qarlug'och aydi: "Ul etning totig'i og'zingda bor bo'lg'ay, og'zingni ochg'in yizlayin" tedi. Singak og'zini ochdi, qarlug'och og'zini ochganda singak tilini kesib soldi. Ul kundan beri singak tilsiz qoldi. So'ngra ari Nuh oldiga keladi. Ari g'o'ng'illab nimaning eti totli degan savoliga g'o'ng'illab javob bera olmaydi. Qaldirg'och esa eng totli narsa bu qurbaqa emish deydi. Shundan buyon qaldirg'och odamlar orasida yashaydi qurbaqa ilonning yemishi, ilon qaldirg'ochni aldaganini bilib unga kun bermaydi.

Hikoyatdagi arining g'o'ng'illashi, qaldirg'ochning odamlar orasida bo'lishi, ilonning qurbaqa o'chligi bular hayotiy hodisalar bilan bog'liqligini ko'ramiz. Shu bilan birga o'quvchini zeriktirmaydigan qiziqarli voqealar asosida madaniyatimiz xazinasidan o'rin olgan.

Payg'ambarlar hayotidan olingan mazkur qissalarda insoniyatni zalolatga boshlaydigan, yolg'onchilik, yovuzlik, makkorlik, qotillik, ta'magirlik kabi yomon ishlarni qilishdan qaytaradi. Masalan:

Nuh (a.s.)ning qavmlariga jazo tariqasida yuborilgan To'fon balosi haqida Qur'on oyatlarini o'qir ekanmiz, avvalo bu balo insoniyat boshiga tushgan balolarning

eng qattig'i va dahshatlisi ekanini ko'ramiz. Bunday jazoga, hattoki undan qattiqrog'iga ham Alloh qodirdir:

Xulosa qilib aytganda Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" Alisher Navoiyning "Tarixi Anbiyo va hukamo" asari hozirgi kungacha o'zining badiiy estetik namunasini yo'qotmagan mumtoz adabiyotning eng yorqin namunasi sifatida ko'ramiz. Biz unda hamma zamonlar uchun zarur bo'lgan poklik, rostgo'ylik, mehr-oqibat, vafo, sadoqat, insoniylik, halol va pok yashashga va bag'rikenglik xislatlarini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nosiriddin Burhoniddin Rabg'uziy Qisasi Rabg'uziy. –Toshkent. Yozuvchi nashriyoti. 1990-yil.
2. Muhammad Sayyid Tantoviy. Payg'ambarlar tarixi – Toshkent, Sharq nashriyot-matbaa. 2021.
3. Nosiriddin Burhoniddin Rabg'uziy Qisasi rabg'uziy. Toshkent. Yoshlar nashriyoti. 2018.
4. Alisher Navoiy. Tarixi anbiyo va hukamo. Mukammal asarlar to'plami. XX tomlik, 16-tom. Toshkent: «Fan», 1991, 392 b.11

